

RA4AL

AMÉLIORER LES RÉSULTATS DE TOUS LES APPRENANTS – LA QUALITÉ DANS L'ÉDUCATION INCLUSIVE MESSAGES CLÉS DU PROJET

Introduction

L'objet de cet article est de donner un résumé des messages clés du projet de l'Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers (l'Agence) intitulé : Améliorer les résultats de tous les apprenants / Raising achievement for all learners (RA4AL).

L'éducation inclusive est associée à des principes d'équité, de justice sociale, de démocratie et de participation. Réduire le nombre d'échecs scolaires et l'injustice est crucial non seulement pour la croissance économique et la compétitivité mais également pour lutter contre la pauvreté et favoriser l'inclusion sociale (Conseil de l'Union européenne, 2010).

Améliorer les résultats de tous les apprenants est un impératif éthique. Le projet RA4AL vise à faire progresser la situation en partant de la question de l'inclusion et de la justification d'une telle approche pour aborder les façons dont la politique et la pratique inclusives peuvent améliorer les résultats de tous les apprenants.

Fondement du projet RA4AL

Dans ses récents travaux, l'UNESCO (2012) renforce le rôle joué par l'éducation en créant des sociétés plus inclusives et plus justes et déclare que : « ... le consensus international converge vers un point de vue selon lequel s'il existe un phénomène d'exclusion dans un système éducatif, alors ce dernier n'est pas considéré comme un système de qualité » (p. 1).

L'OCDE (2011) montre qu'améliorer les résultats des étudiants les moins performants ne doit pas se faire au détriment de ceux qui sont meilleurs – résultats scolaires et équité sont indissociables.

Bien que le développement de la politique soit fortement influencé par les valeurs et les aspirations de la société et de plus en plus par la reconnaissance des droits des enfants, des indicateurs concernant les effets différentiels de l'efficacité des processus et des acquis sont également nécessaires (Lindsay, 2007).

En dépit des développements positifs que l'on observe dans de nombreux pays membres de l'Agence, la signification de l'éducation inclusive n'est pas encore assez claire et en conséquence la question de savoir quelle action devrait être prise afin d'engendrer des attitudes positives vis-à-vis de la diversité et augmenter

la capacité des systèmes éducatifs et des écoles pour répondre aux besoins de tous les apprenants. Transplanter la conception et la pratique de « l'éducation spécialisée » dans des contextes ordinaires n'est pas la marche à suivre – il faut remettre en question de nombreuses hypothèses sur la façon dont les systèmes éducatifs et les écoles fonctionnent actuellement.

Le projet RA4AL vise explicitement tous les apprenants – toute idée selon laquelle certains apprenants sont destinés à échouer doit être remise en cause. Dans les discussions liées au projet, les participants ont mis en avant le fait que les apprenants issus de groupes connus pour être exposés à l'échec scolaire les préoccupaient particulièrement. Bien que les apprenants avec des besoins éducatifs particuliers et atteints d'un handicap et les migrants risquent particulièrement de se retrouver en situation d'échec scolaire, les représentants des pays de l'Agence et les participants de la conférence ont ajouté les groupes vulnérables suivants : les apprenants issus de groupes socio-économiques moins favorisés, ceux dont s'occupent les pouvoirs publics ou vivant dans des situations difficiles, par ex. les victimes de mauvais traitements ou de violence, les Roms et les gens du voyage, les apprenants qui ne vont pas régulièrement à l'école ou qui ont des personnes à charge et les apprenants dits à « haut potentiel ».

La déclaration de principe du projet a posé les questions suivantes : Comment la question des besoins des apprenants qui peuvent être exposés à l'échec scolaire et à la marginalisation peut-elle être gérée dans le contexte de l'inclusion sans utiliser des « étiquettes » potentiellement limitatives ? Comment les acquis de ces apprenants peuvent-ils être le mieux surveillés et évalués pour s'assurer que leurs besoins ont bien été satisfaits ?

Tandis que l'idée d'apprenants exposés à l'échec scolaire vise à éviter d'utiliser des catégories et d'éventuels stéréotypes, il faut encore prendre en considération ces questions afin de s'assurer que les réponses politiques, le suivi effectif et l'évaluation qui en découleront tiendront compte des situations de chacun.

Le projet RA4AL de l'Agence

En 2010, l'Agence menait une enquête auprès des pays membres en vue d'identifier leurs priorités à long terme. Cette enquête a révélé que l'amélioration des résultats de tous les apprenants était une question cruciale à explorer.

En conséquence, au printemps 2011, l'Agence a présenté une demande de soutien pour le projet « Améliorer les résultats de tous les apprenants » – La qualité dans l'éducation inclusive, dans le cadre du financement Comenius du Programme pour l'apprentissage tout au long de la vie de la Commission européenne. À l'automne 2011, l'Agence obtenait la subvention et le projet se déroula de décembre 2011 à novembre 2012 (Projet numéro : 517771-LLP-1-2011-1-DK-COMENIUS-CAM).

Les décideurs politiques nationaux constituent le groupe cible principal auquel sont destinés les informations et les résultats du projet car ils sont dans une position où ils peuvent s'assurer que l'inclusion devienne partie intégrante de l'élaboration de toute la politique en matière d'éducation et, que la collaboration nécessaire entre l'éducation et d'autres ministères se développe davantage.

Le projet RA4AL s'est inspiré :

- Des conclusions d'une série de travaux thématiques menés par l'Agence dans le cadre de projets auxquels ont participé tous les pays membres et de recherches récentes, y compris de travaux publiés par des organisations internationales telles que l'UNESCO, l'UNICEF et l'OCDE.
- Des résultats de la conférence sur le projet RA4AL organisée en collaboration avec le ministère

danois de l'Éducation et la municipalité d'Odense et qui s'est tenue à Odense, au Danemark, les 13–15 juin 2012 en tant qu'événement officiel sous la présidence danoise de l'UE.

Pour approfondir les questions clés du projet et élaborer une logique à suivre pour les travaux futurs, trois groupes d'experts ont été nommés par les ministères de l'Éducation des pays membres de l'Agence : des décideurs politiques chargés de l'enseignement obligatoire général, des décideurs politiques et chercheurs dans le domaine de l'éducation inclusive. Tous les participants ont partagé leurs points de vue et expériences sur l'éducation de qualité dans des milieux inclusifs en vue de définir une stratégie pour améliorer les résultats de tous les apprenants lors de la conférence, des contributions, des séminaires, de la mise en réseau et des discussions informelles.

Une déclaration de principe RA4AL rédigée par le personnel de l'Agence a été envoyée à tous les participants avant la conférence. Cette déclaration passait en revue les travaux récents de l'Agence et toutes les autres recherches internationales et décrivait les principaux points du projet RA4AL et de la conférence.

Vous trouverez la déclaration de principe et un rapport complet sur les procès-verbaux de la conférence à l'adresse suivante : <http://www.european-agency.org/agency-projects/ra4al>

Le défi du projet « Améliorer les résultats de tous les apprenants »

Dyson et ses collègues (2004) déclarent que les « solutions » qui conduisent à des initiatives qui sont simplement superposées ou liées à un système injuste par nature sont vouées à l'échec. Même si les décideurs politiques ont l'intention de rattraper le retard en matière de résultats scolaires, les récentes stratégies qui ont tenté de le faire, soit en renforçant les aspirations soit en diversifiant le marché, sont bien loin d'être parfaites.

Hanushek (2004) montre que les hausses de financement des écoles ont eu, à de rares exceptions près, peu d'impact sur les acquis pédagogiques depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les ressources peuvent être utilisées de différentes façons pour bénéficier à tous les apprenants, par exemple en augmentant le pourcentage de personnel dans les classes, en améliorant le niveau de compétences des enseignants par le biais de la formation professionnelle et de l'utilisation flexible de l'accompagnement psychologique et du tutorat.

Ces dernières années, des réformes économiques ont été introduites dans de nombreux pays. Toutefois, Whelan (2009) doute de la valeur du choix et de la concurrence comme moteurs d'amélioration, étant donné qu'ils divisent le système en unités qui sont trop petites pour innover et accentuent souvent la stratification académique, ethnique et sociale.

Dès 1996, la Commission internationale sur l'Éducation pour le vingt-et-unième siècle identifiait sept tensions dans les systèmes éducatifs des pays – y compris la tension entre la concurrence et l'égalité des chances et le besoin d'équilibrer la concurrence qui favorise la motivation et la coopération pour une meilleure équité et justice sociale pour tous.

Par conséquent, la nécessité de trouver des moyens de surmonter ces défis et de mieux répondre aux besoins de tous les apprenants sans sacrifier la qualité, demeure. Leadbeater & Wong (2010) expliquent cela dans la déclaration suivante : « *Le décrochage scolaire, évident compte tenu des taux élevés d'abandon et d'échecs aux examens, montre qu'il existe une demande insatisfaite pour une sorte différente d'expérience scolaire – une expérience qui soit plus attrayante et gratifiante et qui corresponde mieux aux compétences dont les gens auront besoin dans le siècle à venir.* » (p. 3)

Un langage commun de l'éducation inclusive

Pour corroborer ce qui a été dit précédemment, nous avons besoin d'un langage commun pour parler de l'éducation inclusive, et cela a été un thème récurrent dans les activités du projet RA4AL. Les systèmes éducatifs nationaux sont fortement individuels (Meijer, 1999, 2003) – tout examen de l'éducation inclusive dans n'importe quel pays a donc besoin d'être pris en considération dans le contexte des réformes éducatives plus larges en cours dans ce pays.

Le rapport de l'Agence intitulé *La formation des enseignants pour l'inclusion en Europe* (2011) décrit certains des développements récents, dont notamment l'utilisation des termes « hétérogénéité » et « diversité » mais souligne qu'un changement dans la terminologie ne reflète pas toujours un changement dans la pensée ou dans la pratique. Si le langage utilisé continu à promouvoir la séparation ou la différence entre divers groupes dans la société, la politique risque également de prendre la forme de mesures « ajoutées » nécessaires pour changer les politiques d'origine qui n'étaient pas inclusives.

Dans le projet RA4AL, les représentants des pays ont soulevé le besoin de clarifier la signification de termes spécifiques dans le contexte du projet. Ces termes sont entre autres : qualité, améliorer et résultat. Les définitions utilisées dans le projet sont indiquées ci-après.

La définition de *qualité* donnée dans la déclaration de principe RA4AL est la suivante :

« La Qualité doit être considérée en fonction de la façon dont les sociétés définissent le but de l'éducation. Dans la plupart d'entre elles, deux objectifs principaux sont en jeu : le premier consiste à garantir le développement cognitif des apprenants. Le second met l'accent sur le rôle de l'éducation en veillant au développement créatif et émotionnel des apprenants et en les aidant à acquérir des valeurs et des attitudes de citoyens responsables. Enfin, la qualité doit passer le test de l'équité : un système éducatif caractérisé par la discrimination contre tout groupe particulier ne remplit pas sa mission. » (UNESCO, 2004, Foreword)

En ce qui concerne le *résultat* (*achievement*), Wallace (2010) utilise le terme pour signifier « *le résultat d'efforts, d'un apprentissage, de la persévérance, de la confiance en soi et d'encouragement. Il englobe le défi de l'expérience individuelle, le fait de faire des découvertes et d'en récolter les fruits, avec ou sans lien avec l'effort et l'application.* » (p. 6) Cette large définition peut être comparée à *connaissances* (*attainment*), qui est généralement utilisée pour se référer aux apprenants ayant atteint des degrés ou des niveaux lors d'évaluations ou examens plus formels. Il convient également de tenir compte du fait que les résultats et les connaissances évalués peuvent varier entre les pays et les cultures.

Étroitement liée et en rapport avec le projet RA4AL, nous avons la définition de l'*échec scolaire*, qui est souvent considéré comme la disparité entre le résultat d'une évaluation ou d'un test et la performance réelle. Cependant, bien que les facteurs sociétaux et environnementaux qui risquent de désavantager les apprenants doivent être pris en compte, il a été suggéré de soulever la question de la capacité – et de la résilience – de tous les apprenants et de s'attaquer à tout niveau de connaissance insuffisant.

Enfin, le terme *améliorer* (*raising*), dans le contexte du projet, se réfère à l'augmentation ou à l'amélioration des connaissances et/ou des résultats des individus et des groupes. La façon de mesurer ces évolutions dépendra du/des domaine(s) où le/les apprenant(s) est/sont considéré(s) en échec scolaire – mais il est clair que combler l'écart entre bons et moins bons élèves ne signifie pas abaisser la barre – mais attendre toujours beaucoup de chacun.

Conclusions et recommandations du projet

En se fondant sur les projets antérieurs de l'Agence, les recherches internationales récentes, les textes présentés à l'exposition, à la conférence RA4AL et les contributions des uns et des autres lors des séminaires et des débats durant la conférence, les « thèmes » suivants ont été identifiés comme essentiels pour améliorer les résultats de tous les apprenants :

1. Politique et pratique collaboratives. Nouer le dialogue avec tous les apprenants et les aider, notamment ceux qui sont défavorisés. Prévoir des services dans les communautés locales en étroite collaboration – dans la politique et dans la pratique – avec l'éducation, la santé, les services sociaux et les autres organismes. La coopération et la mise en réseau sont nécessaires à tous les niveaux – national, local, à l'école et dans la classe – entre toutes les parties prenantes, les apprenants et les familles, pour obtenir des réponses coordonnées et utiliser efficacement les ressources.

Les nombreux aspects du travail collaboratif entre les différents niveaux du système – de l'évaluation collaborative et de l'apprentissage dans la classe aux réseaux professionnels au niveau international – sont mis en avant, ce qui témoigne de l'importance du capital social à l'école dans la réforme de l'école et du système. Étant donné que la politique et la pratique collaboratives sont des éléments communs à tous les thèmes, ils peuvent apporter un cadre approprié à des investigations futures.

2. Aide aux chefs d'établissement et aux responsables du système. Les chefs d'établissement et responsables du système devraient être aidés pour s'assurer qu'ils ont la vision de l'avenir et les compétences nécessaires pour établir une philosophie positive et avoir de bons responsables de la pratique inclusive. Prévoir de répondre aux besoins diversifiés de tous les apprenants devrait faire partie intégrante de tout le processus de développement local/scolaire, ce qui devrait ensuite regrouper toutes les priorités actuelles de manière cohérente.

Les conclusions du projet RA4AL mettent en exergue la nécessité d'abandonner le leadership vertical pour adopter un leadership partagé qui mette l'accent sur le travail en équipes et la résolution de problèmes sous forme collaborative.

3. Rendre des comptes dans l'éducation inclusive. Des approches qui obligent l'école et le système à rendre des comptes devraient se fonder largement sur un élément d'auto-évaluation et/ou d'évaluation par ses pairs afin de permettre aux parties prenantes de considérer cette obligation comme faisant partie de leur métier plutôt que comme une contrainte imposée de l'extérieur.

Pour progresser vers une plus grande équité dans l'éducation, plusieurs indicateurs de performance adaptés à la situation locale et centrés sur les contributions, les ressources, les processus et les acquis sont nécessaires. Ces indicateurs devraient mesurer ce qui est précieux pour tous les apprenants pour garantir la cohérence et renforcer les valeurs et la pratique inclusives.

4. Personnalisation par l'écoute des apprenants. L'opinion de l'apprenant est indispensable à l'élaboration de toutes les politiques et pratiques. La personnalisation comprend également le fait de travailler plus étroitement avec les parents et les familles pour gérer toute demande d'aide d'une manière plus globale. Une approche plus clairement centrée sur la personnalisation permettrait de reconnaître la nécessité de systèmes d'évaluation plus flexibles, au lieu d'essayer de relever la barre via des tests et d'évaluer l'excellence dans tous les domaines de l'apprentissage.

5. Développement professionnel pour l'éducation inclusive. Les enseignants doivent être des agents actifs dans tout changement de système/école et leurs compétences devraient être évaluées

aussi bien par le biais de la formation professionnelle initiale que par celui de la formation professionnelle continue. Tous les enseignants doivent développer les valeurs, les attitudes, les compétences, les connaissances et la compréhension nécessaires pour assurer l'apprentissage et la participation totale de tous les apprenants dans chaque classe.

Les quatre domaines de compétences inclus dans *Profil des enseignants inclusifs* (2012) de l'Agence : évaluer la diversité de l'apprenant, accompagner tous les apprenants, travailler avec les autres et le développement professionnel personnel sont ceux dont les enseignants auront besoin pour arriver à améliorer les résultats de tous les apprenants.

6. Approches pédagogiques pour tous. D'après les travaux de l'Agence, corroborés par les récentes recherches internationales, il est évident que certaines approches pédagogiques sont bénéfiques à tous les apprenants, par exemple l'enseignement en équipes et l'apprentissage assisté par des pairs.

Florian & Black-Hawkins (2011) observent qu'élargir ce qui est ordinairement disponible à tous les apprenants est une tâche pédagogique complexe qui nécessite de passer d'une approche qui marche pour la plupart des apprenants (avec quelque chose de plus ou de différent pour certains) à une approche qui comprend « *le développement d'une communauté d'apprentissage riche caractérisée par des opportunités d'apprentissage qui sont suffisamment mises à la disposition de tout le monde* » (p. 814).

Ces thèmes sont discutés plus en détails dans le rapport complet du projet que vous trouverez à l'adresse suivante : <http://www.european-agency.org/agency-projects/ra4al>

Nouvelles questions pour de futurs travaux

Les résultats du projet RA4AL qui a duré un an constitueront la base d'un projet à plus long terme que l'Agence mènera à compter de 2013. À cet égard, toutes les activités du projet ont été examinées pour identifier les questions fondamentales à traiter dans les futurs travaux, en rapport avec les thèmes ci-dessus.

Ces questions fondamentales porteront sur la nécessité de :

- Rassembler des exemples pratiques et économiques de mise en réseau et de collaboration dans les classes, les écoles et les communautés locales ainsi qu'aux niveaux national/international et examiner en quoi ces pratiques peuvent contribuer à améliorer les résultats de tous les apprenants.
- S'appuyer sur les travaux existants sur le leadership pour l'inclusion pour examiner les compétences nécessaires au leadership dans les systèmes/milieus inclusifs.
- Effectuer des études supplémentaires sur les mécanismes appropriés qui obligent le système éducatif et les écoles à rendre des comptes et qui responsabilisent les parties prenantes et reflètent les valeurs et les pratiques inclusives en mesurant ce qui est évalué pour tous les apprenants et, apportent la preuve concrète de pratiques efficaces qui se traduisent par des résultats plus équitables.

- Étudier comment les systèmes et les services éducatifs sont organisés, en prenant en compte le rôle clé des enseignants et le besoin de tenir compte des opinions des apprenants et de leurs familles pour offrir une expérience véritablement personnalisée.
- Entreprendre des travaux supplémentaires sur les domaines de compétences que les enseignants doivent maîtriser pour répondre aux besoins diversifiés de tous les apprenants. Examiner les moyens les plus appropriés pour y parvenir aussi bien en formation initiale qu'en formation continue des enseignants.
- Effectuer des recherches sur les approches et les stratégies pédagogiques qui vont au-delà de la « différenciation » guidée par l'enseignant vers une pratique en classe personnalisée et centrée sur l'apprenant.

Observations finales

Les travaux du projet RA4AL ont identifié le besoin de disposer d'un corpus de données plus solides, notamment sur les approches efficaces pour améliorer les résultats de tous les apprenants et par le biais d'une enquête sur les facteurs qui permettent aux apprenants défavorisés de développer de la résilience et d'avoir de bons de résultats. Le rapporteur de la conférence sur le projet RA4AL, Bengt Persson, a souligné en particulier le manque de recherche au niveau du système.

La valeur et la rentabilité de la coopération entre les pays ainsi que l'importance de tirer des enseignements des politiques et des pratiques existantes dans ce domaine ont été largement reconnues. En partageant les connaissances à tous les niveaux du système, des communautés d'apprentissage inclusif peuvent être créées et renforcées par le partenariat et la collaboration afin de garantir à tous les apprenants la possibilité de développer leur capacité d'apprentissage et d'améliorer le niveau de leurs résultats. Comme l'observe Fink (2008) : « *L'éducation ne prépare pas seulement les étudiants à gagner leur vie, même si cela est important. Elle les prépare également à avoir une vie épanouie.* »

Références

- Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers (2011) *La formation des enseignants pour l'inclusion en Europe – Défis et Opportunités*. Odense, Danemark : Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers
- Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers (2012) *Profil des enseignants inclusifs*. Odense, Danemark : Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers
- Commission internationale sur l'Éducation pour le vingt-et-unième siècle (1996) *Learning: The Treasure Within*. Rapport de l'UNESCO de la Commission internationale sur l'Éducation pour le vingt-et-unième siècle. Paris : UNESCO Publishing
- Conseil de l'Union européenne (2010) *Conclusions du Conseil sur la dimension sociale de l'éducation et la formation*. 3013ème séance Éducation, jeunesse et culture, Bruxelles, 11 mai 2010
- Dyson, A., Farrell, P., Polat, F., Hutcheson, G., & Gallannaugh, F. (2004) *Inclusion and pupil achievement (Inclusion et résultats des élèves)* (Rapport de recherche RR578). Londres : Department for Education and Skills (Département pour l'éducation et les compétences)
- Fink, D. (2008) *The road to transformation in education – Learning, leading and living systems (En route vers la transformation de l'éducation – systèmes pour apprendre, diriger et vivre)*. Article de la conférence disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www.cybertext.net.au/inet_s4wk1/p4_18.htm (dernier accès le 12/10/2012)
- Florian, L. & Black-Hawkins, K. (2011) Exploring Inclusive Pedagogy (Explorer la pédagogie inclusive). *British Educational Research Journal*, 37(5), 813–828. doi: 10.1080/01411926.2010.501096
- Hanushek, E. (2004) *Some simple analytics of school quality (Un peu d'analytique simple sur la qualité de l'école)*. Working paper 10229 National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA
- Leadbeater, C. & Wong, A. (2010) *Learning from the extremes*. San Jose CA: Cisco Systems
- Lindsay, G. (2007) Educational psychology and the effectiveness of inclusive education/mainstreaming (Psychopédagogie et l'efficacité de l'éducation inclusive/ordinaire). *British Journal of Educational Psychology*, 77, 1–24
- Meijer, C.J.W. (1999) *Financing of Special Needs Education (Financer les besoins éducatifs particuliers)*. Middelfart : Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers
- Meijer, C.J.W. (2003) *Inclusive education and classroom practices (Éducation inclusive et pratiques en classe)*. Middelfart : Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers
- Organisation de coopération et développement économiques (2011) PISA in focus 2011/2 (mars) *Amélioration des performances – Et si la réussite venait d'en bas ?* Paris : OCDE
- UNESCO (2004) *Education for All: The Quality Imperative*. EFA Global Monitoring Report 2005. Paris: UNESCO
- UNESCO (2012) *Combattre l'exclusion dans l'éducation: guide d'évaluation des systèmes éducatifs pour des sociétés plus inclusives et plus justes*. Paris : UNESCO
- Wallace, B. (2010) Tackling underachievement. Maximising opportunities for all pupils in an inclusive setting in B. Wallace, S. Leyden, D. Montgomery, C. Winstanley, M. Pomerantz and S. Fitton (eds.) 2010. *Raising the achievement of all pupils within an inclusive setting*. Londres : Routledge
- Whelan, F. (2009) *Lessons learned: How good policies produce better schools (Leçons apprises : comment de bonnes politiques produisent de meilleures écoles)*. Londres : Whelan

